

Список использованной литературы

1. Система машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2016-2020 гг. – Ч.1, растениеводство. – Ташкент: НППЦ при МСВХ Р Уз, 2016. – 199 с.
2. Операционная технология механизированных полевых работ на предпосевной обработке почвы в хлопководстве / Рудаков Г.М., Базаров С. и Асанов С. – Ташкент: МСХ Уз. ССР, 1978. – 67 с.
3. Слюсаренко В.В., Русинов А.В., Федюнина Т.В. Влияние движителей машинно-тракторных агрегатов на урожай сельскохозяйственных культур // Международный научно-исследовательский журнал, 2016. – № 3. – Ч.3. – С.120-122.
4. Протокол №41-63. Испытания экспериментального комбинированного агрегата для предпосевной обработки тяжелых почв КА-2,0. – САМИС, 1964.
5. Протокол №42-75(1170410) Государственных испытаний культиватора фрезерного глубокорыхлителя КФГ-3,6. – Янгиюль: САМИС, 1975.
6. Ахметов А.А. Путь заглабления рабочих органов универсального предпосевного орудия // Механизация хлопководства. – Ташкент, 1989. – №11. – С. 4–5.
7. Ахметов А.А. Повышение технологических характеристик пассивных рабочих органов // Атроф-мухитни мухофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш. Республика илмий-техник анжумани материаллар тўплами. – Фарғона, 2012. – Б. 239-240.
8. Вильде А.А. Тяговое сопротивление клина при подъеме почвенного пласта // Труды Латв. НИИИМЭСХ. – Рига: Звайгзне, 1967. – Т.1. – С. 262–313.
9. Ахметов А.А., Усманов И.И. Агрегатирование комбинированных машин-орудий с универсально-пропашным трактором // Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Материалы VII Международного симпозиума. – М., 2012. – Т.2. – С. 12-18.

UO‘K: 633.353; 633.358; 633.51

**G‘O‘ZA QATOR ORALARIDA PARVARISHLANGAN DUKKAKLI-DON
EKINLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISHI**

Xomirzayev Azizbek Akmal o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Tursunov Avazbek Abdulvoxidovich

Tayanch doktorant. Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtrish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti

Ergasheva Nargiza Xoshimjonovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

**GROWTH AND DEVELOPMENT OF LEGUMES-CEREAL CROPS GROWN
BETWEEN COTTON ROWS**

Khomirzayev Azizbek Akmal ugli

Student of Tashkent State Agrarian University

Tursunov Avazbek Abdulvakhidovich

Foundation PhD student of Scientific-research institute of agro-technologies of cotton breeding, seed breeding and cultivation.

Ergasheva Nargiza Khoshimjonovna

Assistant of Tashkent State Agrarian University

**РОСТ И РАЗВИТИЕ БОБОБОВО-ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ
МЕЖДУ ХЛОПКОВЫМИ РЯДАМИ**

Хомирзаев — Азизбек Акмал угли

Студент Ташкентского государственного аграрного университета

Турсунов Авазбек Абдулвахидович

Аспирант Фонда. Научно-исследовательский институт агротехнологий селекции,
семеноводства и выращивания хлопчатника

Эргашева Наргиза Хошимжоновна

Ассистент Ташкентского государственного аграрного университета

***Annotatsiya.** Qishloq xo‘jaligida mahsulot yetishtirishda mavjud resurslardan tejamkor va samarali texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga keng tatbiq etgan holda ekinlar parvarishlash buguni kunda dolzarb masala hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotda tomchilatib sug‘orish texnologiyasi qo‘llanilgan maydonlarda g‘o‘za bilan birga mosh, no‘xat va loviyani ikki xil 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlanganda o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi tahlil qilingan. Olingan natijalarga ko‘ra o‘simliklarni ko‘chat soni kam bo‘lganda, o‘simlik bo‘yi, barg soni, hosil shohlari, shona, gul, dukkaklari, dukkakdagi don soni yuqori bo‘lishi kuzatildi. Bunda, mosh, no‘xat, loviyani ko‘chat soni 166 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlangan variantlarga nisbatan 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlangan variantlarda, pishi davri boshlanish vaqtida olib borilgan kuzatuvlarga ko‘ra, o‘simliklar bo‘yi 4,1; 1,6; 2,8 sm, barg soni 3,9; 81,4; 4,0 dona, dukkaklar soni 4,8; 0,9; 0,9 donaga ko‘p bo‘lganligi aniqlandi. Pishib yetilgan davrida bitta o‘simlikda shakllangan dukkaklar soni 11,1; 7,0; 3,1 donaga, bir dukkakdagi don 0,4; 0,0; 0,5 donaga ortiq bo‘lganligi kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra ko‘chat qalinligi yuqori bo‘lishi o‘simliklarni o‘sib rivojlanishiga nisbatan salbiy ta‘sir etishi aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar:** mosh, no‘xat, loviya, bo‘y, barg, hosil shohi, ko‘chat qalinligi, dukkak, don soni*

***Аннотация.** Разработка и широкое внедрение экономически эффективных и производительных технологий сельскохозяйственного производства и ухода за посевами с использованием имеющихся ресурсов является актуальной проблемой сегодня. В ходе исследования был проанализирован рост и развитие растений при совместном выращивании хлопка, маша, гороха и фасоли с хлопком при двух различных плотностях посадки: 166 и 83 тыс. растений/га на полях с применением технологии капельного орошения. Согласно результатам, было отмечено, что при небольшом количестве семян высота растения, количество листьев, количество головок, количество цветков, стручков и количество зерен в стручке выше. При этом по сравнению с вариантами, где численность всходов маша, гороха и фасоли поддерживалась на уровне густоты стояния 166 тыс. раст./га, в вариантах, где плотность стояния всходов поддерживалась на уровне густоты стояния всходов 83 тыс. раст./га, по наблюдениям, проведенным в начале периода созревания, высота растений составила 4,1; 1,6; 2,8 см, количество листьев 3,9; 81,4; 4,0 шт., количество стручков 4,8; 0,9; 0,9. Оказалось, что он на 0,9 единицы выше. Количество бобов, образовавшихся на одном растении к моменту созревания, составило 11,1; 7,0; 3,1 зерна, 0,4 зерна в стручке; 0,0; Было отмечено, что оно составило более 0,5 единиц. По результатам исследования установлено, что высокая плотность посадки оказывает отрицательное влияние на рост и развитие растений.*

***Ключевые слова:** Маш, горох, фасоль, высота, лист, урожайность, толщина всходов, стручок, количество зерен.*

***Abstract.** The development of economical and effective technologies for the production of products in agriculture and the wide application of crop care is an urgent issue today. In the conducted research, the growth and development of plants were analyzed when mung beans, peas and beans were grown in two different thicknesses of 166 and 83 thousand bushels/ha along with*

cotton in fields using drip irrigation technology. According to the obtained results, it was observed that when the number of seedlings of plants is low, the plant height, number of leaves, the number of seeds, flowers, pods, and the number of grains in the pod are high. In this case, the number of mash, pea, and bean seedlings was 166,000 bushels/ha compared to 83,000 bushels/ha. 1.6; 2.8 cm, number of leaves 3.9; 81.4; 4.0 pieces, number of pods 4.8; 0.9; It was found that it was 0.9 pieces more. The number of pods formed in one plant during the ripening period is 11.1; 7.0; 3.1 grains, 0.4 grains per pod; 0.0; It was observed that it was more than 0.5 units. According to the results of the research, it was found that the high thickness of seedlings has a negative effect on the growth and development of plants.

Key words: cowpea, pea, bean, height, leaf, yield king, seedling thickness, pod, number of grains

Kirish. Jahonda ob-havoning isib borishi natijasida qishloq xo‘jaligida foydalanishda bo‘lgan ekin yerlaridan suv muammosi ortib bormoqda. Qishloq xo‘jaligi uchun bugungi kunda va kelajakda sodir bo‘ladigan xavf-xatarlarni hisobga olgan holda, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishda yangicha yondashgan holda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish lozim. Jahonda va mamlakatimizda qishloq xo‘jaligining paxtachilik tarmog‘i muhim ahamiyatga ega. Lekin aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash muhim masala hisoblanadi.

No‘xat doni oziq-ovqat, chorva mollari uchun yem-xashakda va tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib, no‘xat ko‘plab o‘simliklar uchun yaxshi o‘tmishdosh ekin hisoblanadi, jumladan g‘o‘za uchun ham. No‘xat doni tarkibida 19-30 % oqsil, 4-7 moy, 47-60 % azotsiz ekstraktiv moddalar, 2.4-12.8 % kletchatka va boshqa moddalar mavjud. No‘xat o‘simligi bir gektar maydonda 40 kg sof azot qoldiradi [1].

Moshni 90 sm egat oraliqda ikki qatorda ekilganda, o‘simliklar oralig‘i 15 sm va urug‘ ekish miqdori 30 kg gektariga 400 ming tup/ga tashkil qiladi. ertapishar "Durдона" navi o‘simliklari yuqori ko‘chat qalinligiga chidamlidir. Qalin ekilishiga qarab sarflanadigan urug‘ miqdori 30 kg gektariga tashkil qiladi. Ekish sxemasi: 70 sm. ikki qatorda, qator oralig‘i 15-20 sm, o‘simliklar oralig‘i 15 sm bo‘ladi. Urug‘larni ekish chuqurligi 3-5 sm bo‘lishi lozimligini ta‘kidlashgan [3].

Mosh va chigitni aralash va qo‘shib ekish usullarida ekinlarni parvarishlanganda. Ekish usuli va sxemalarini ekinlar balandligiga ta‘sir ko‘rsatib qo‘sh qator ekish usulida

parvarishlanganda g‘o‘za va moshni ekish me‘yori ortishi bilan o‘simliklarni balandligi yuqori bo‘lgan. Qatorlab ekilgan mosh va g‘o‘zani balandligi nisbatan past bo‘lganligini ta‘kidlangan [5].

No‘xat sug‘orma dehqonchilikda muhim ahamiyat kasb etadigan ekin hisoblanib, tuproq unumdorligini oshiradi va oziq-ovqat mahsuloti sifatida yuqori qiymatli hisoblanadi [4].

Ekish me‘yori oshgan sari mosh navlarining dukkak soni, vazni, uzunligi, don soni va vazni hamda 1000 ta donning vazni ham kamayib borganligi aniqlangan. Mosh navlari bahorda ekilganda, biometrik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lishi aniqlandi [2].

Yuqoridagi tadqiqotchilar tomonidan keltirilgan xulosalarga ko‘ra, mosh, no‘xat va loviyani maqbul ko‘chat qalinligida parvarishlash orqali yuqori va sifatli hosil olish imkoniyatini yuritadi. Olib borilgan izlanishdan maqsad g‘o‘za bilan birga mosh, no‘xat va loviyani birga turli ko‘chat qalinliklarida parvarishlanganda o‘simliklarni o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqotlar Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutining Namangan ilmiy-tajriba stansiyasining plynka ostida tomchilatib sug‘orish texnologiyasi qo‘llanilgan maydonlarda olib borildi. Tajriba 7 ta variantdan iborat bo‘lib, 3 ta takrorlanishda uch yarusda olib borildi. Chigitni 60 sm sxemada ekib parvarishlangan. Bunda g‘o‘za qator orasining 60 sm yuzasiga plynka to‘shalgan. Qo‘sh ekinlarni 60(20x20x20)x10x1 va 60(30x30)x10x1 sxemalarda 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlandi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

G‘o‘za bilan mosh, no‘xat va loviyani birga parvarishlanganda o‘sov davrini davomiyligi kuzatilganda quyidagicha natijalar olindi. Bunda, 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlanganda o‘simliklarni vegetatsiya kunlari davomiyligida farqlar kuzatildi. Moshni 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlanganda, o‘simliklarni unib chiqqa boshlashidan to‘la pishib yetilguncha bo‘lgan kunlari 93 va 96 kunni, no‘xat o‘simligida 86-89 kunni, loviya o‘simlining o‘sov davri 66-69 kunni tashkil etdi. 166 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlangan mosh, no‘xat va loviyani o‘sov davri, ko‘chat soni yuqori bo‘lganda, ko‘chat soni kam bo‘lgan variantlarga nisbatan 3; 3; 3 kunga qisqa bo‘ldi.

Olib borilgan kuzatuvlarda mosh, no‘xat va loviyani shonalash, gullash va pishib yetilish davrlarida, bo‘yi, bargi, hosil shohi, shonasi va dukkaklar soni sanash orqali amalga oshirildi. Bunda har bir variantning hisob maydonida 25 tup doimiy belgilangan o‘simliklarda olib borildi. G‘o‘za bilan birga mosh, no‘xat va loviyani 60(20x20x20)x10x1 va 60(30x30)x10x1 sxemalarda ekib o‘shish va rivojlanishi o‘rganilganda katta farq kuzatilmadi. Moshni 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlanganda o‘simliklarning shonalash davrida bo‘yi 14,5-16,7 sm, hosil shohlari 0,9-1,2 dona, barg soni 12,8-13,5 dona, shonalar soni 2,6-3,3 donani, loviya no‘xatni parvarishlanganda bo‘yi 39,6-32,5 sm; hosil shohi 3,0-3,3 donani, barglar soni 523,0-574,0 donani, shonalar soni 2,5-3,4 donani tashkil etdi. Loviyani parvarishlanganda esa bo‘yi 14,4-15,5 sm; hosil shohi 2,1-3,3 dona, barg soni 10,0-9,7 donani tashkil etdi. G‘o‘za qator orasida 166 ming tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlangan moshga nisbatan 83 ming tup/ga ko‘chat

qalinligida parvarishlangan moshni ko‘rsatkichlari nisbatan yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Ushbu holat moshni gullash davrida, shuningdek no‘xat va loviya parvarishlangan variantlarda ham kuzatildi.

O‘simliklarni pishish davrida boshida bo‘yi, bargi va dukkaklar soni sanab chiqildi. Bunda, Moshni bo‘yi 38,1-42,2 sm, bargi, 19,5-23,4 dona, dukkaklari 6,4-11,2 donani tashkil etdi. Bu holat no‘xat o‘simligida bo‘yi 45,3-46,9 sm; barg soni 657,2-738,6 dona, dukkaklar soni 13,8-14,7 donani tashkil etdi. Loviyaning bo‘yi 36,8-46,9 sm; barg soni 22,8-26,8 dona; dukkaklar soni 5,9-6,8 donani tashkil etdi. O‘simliklarda o‘sov davri oxirida shakllangan dukkaklar va dukkaklardagi don soni o‘rganildi.

Mosh, no‘xat, loviya ekinlarni o‘sov davrida kuzatilgan holat dukkaklar soni va ulardagi donlar sonida ham takrorlandi. Bunda, moshni 166 va 83 ming tup/ga ko‘chat qalinligida yetishtirilganda dukkaklar soni 47,4-58,5 donani, dukkakdagi donlar soni 10,1-10,5 donani tashkil etdi. No‘xat o‘simligida esa dukkaklar soni 26,5-33,5 dona, dukkakdagi donlar soni 1,1 donaga teng bo‘ldi. Loviya o‘simligida shakllangan dukkaklar soni 11,0-14,1 donani, dukkakdagi don soni 6,0-6,5 donani tashkil etdi.

Umuman xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki. G‘o‘za qator oralarida mosh, no‘xat va loviyani 166 min tup/ga ko‘chat qalinligida parvarishlanganda, o‘simliklarning o‘sov davri ko‘chat soni yuqori bo‘lganda qisqa, kam bo‘lganda 3 kunga kechroq pishib yetilishi kuzatildi. Ko‘chat soni ortishi bilan o‘simliklarni bo‘yi, barg soni, dukkaklari, dukkaklardagi don soni kam, ko‘chat soni kamroq bo‘lganda bu holat yuqori bo‘lishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ataboeva X.N., Xudayqulov J.B O‘simlikshunoslik.- Toshkent : Fan va texnologiya, -2018. 192-194-b.
2. Idrisov X.A Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqla sharoitida mosh navlari ekish me‘yorining hosil shakllanishiga ta’siri / Boshhoqli don va dukkakli ekinlarning yangi navlarini parvarishlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarini qo‘llashning ilmiy asoslari va istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to‘plami 2023-yil, 12 may, B 30-31
3. Mavlyanova R.F., Sulaymonov B.A., Boltaev B.S., Mansurov X.G., Kenjabaev SH.M Mosh yetishtirish texnologiyasi. Tavsiyanoma.-“Navro‘z” nashriyoti, Toshkent-2018. 11-b.

4. Mustanov S.B., Umurzoqov U.E. Formation of nodule bacteria on chickpea roots in Uzbekistan // Development issues of innovative economy in the agricultural sector. International scientific practical conference on March 25-26, 2021. Pp-73-75.
5. Ravshanova N.A., Otayorova G.U., Raximova D.I., Polvonov S.A. Hamkor va aralash ekilgan mosh va g‘o‘za ekinlarining rivojlanishi // Paxtachilik va donchilik ilmiy-amaliy jurnali. № 2 (6) Toshkent-2022. 71-76 b.

УЎТ: 633.41+631.52

**ЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК ТУПИ КОНУСЛАРИ БЎЙИЧА 1000 ДОНА ЧИГИТ
ВАЗНИ БЕЛГИСИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Сеитмусаев Байрамбай Абатбаевич¹

Нариманов Абдужалил Абдусаматович²

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси ¹

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти профессори, к.х.ф.д ²

Аннотация: Тадқиқотларимиз ўрта толали ўза навларига мансуб ўсимликлар турли конусларидан терилган пахта толаси ва чигит сифатини аниқлаш ҳамда конусларга боғлиқ равишда уларнинг ўзгаришини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот натижаларга кўра, ўза навларга хос ўсимликларнинг I, II, III ва IV конусларидан алоҳида териб олинган пахта хом ашёсининг 1000 дона чигит вазнига кўра барча навларда бир хил қонуният, яъни I-конусда белгининг юқори бўлиши II, III ва IV конусларга борган сари белгининг нисбатан пасайиб бориши кузатилди.

Калит сўзлар: Нав, ўза, уруғлик пахта, унинг энергияси, ярус ва конуслар, унувчанлиги, дала унувчанлиги, ҳосилдорлик, тишганлик даражаси.

Аннотация: Наши исследования были направлены на изучение качества волокна и семян собранных из различных конусов куста и их изменение в зависимости от расположения по конусам у средневолокнистых сортов хлопчатника. По результатам исследований, масса 1000 семян собранных из хлопчатника I, II, III и IV конусов у всех изученных сортов наблюдалась закономерность, т.е. на I-конусе показатель было выше, а II, III и IV конусах постепенно снижается.

Ключевые слова: Сорт, хлопчатник, семенной хлопок, энергия прорастания, ярусы и конусы, всхожесть, полевая всхожесть, урожайность, степень спелости.

Abstract. Our research aimed to study the quality of fiber and seeds collected from different sections of cotton bushes and their variations depending on the location within these sections for medium-fiber cotton varieties. According to the research results, a consistent pattern was observed in the mass of 1000 seeds collected from sections I, II, III, and IV for all studied varieties. Specifically, the indicator was highest in section I and gradually decreased in sections II, III, and IV.

Key words: Variety, cotton plant, cotton seed, germination energy, tiers and cones, germination rate, field emergence, yield, degree of maturity.

Кириш. Республикамизда пахтачилик соҳасини ривожлантириш бўйича кенг кўламли ислохатлар, жумладан, ўзанинг бугунги кун талабларига мос навларини яратиш, тупроқ-иклим шароитларидан келиб чиқиб жойлаштириш, илмий асосланган ҳолда уруғчилигини ташкил этиш орқали

навдорлигини сақлаб туриш ва сара уруғлик яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Биргина навдорлик хусусиятлари юқори бўлган энг яхши навлар ва уруғлардан фойдаланиш кўшимча харажатларсиз ҳосилдорликни 25-30 фоизгача ошириш имкониятини бериши адабий манбаларда